

ENABLE!

Bibliotheken, Verlage und Autor*innen für
Open Access in den Social Sciences und Humanities

Mit Vielfalt, Souveränität und Arbeitsteilung zu nachhaltigem Open Access: Impulse aus der ENABLE!-Community

Bericht vom Workshop bei den Open-Access-Tagen 2024 in Köln

Autorinnen: Evin Dalkilic, Agathe Gebert, Dorothee Graf und Alexandra Jobmann
Veröffentlichungsdatum: Mai 2025

Mit Vielfalt, Souveränität und Arbeitsteilung zu nachhaltigem Open Access © 2025 by Evin Dalkilic, Agathe Gebert, Dorothee Graf and Alexandra Jobmann is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

“Die seit 2019 bestehende ENABLE!-Community umfasst alle relevanten Stakeholder, die den Prozess des Open-Access-Publizierens offen, gleichberechtigt, transparent und auf Augenhöhe diskutieren. Dazu gehören Autor:innen, Herausgeber:innen, Verlagsdienstleister, Scholar-led-Plattformen, Repositorien, Bibliotheken und Intermediäre. Uns treibt die Frage um, wie wir qualitätsgeprüftes, sozialverträgliches, finanzierbares und nachhaltiges Open Access organisieren können. Die Antwort darauf kann unserer Meinung nach nur lauten: arbeitsteilig.”

Mit diesen begrüßenden Worten und einem kurzen Input zur Community und dem konkreten Ablauf der Veranstaltung begann am 12.09.2024 der entsprechende Workshop bei den Open-Access-Tagen in Köln. Durchgeführt von vier Mitgliedern des ENABLE!-Steuerungsgremiums (Evin Dalkilic, Agathe Gebert, Dorothee Graf und Alexandra Jobmann) haben sich Kleingruppen in Form eines Worldcafés den folgenden Fragestellungen gewidmet:

- Welche Vorteile/ Schwierigkeiten gibt es bei der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten?
- Wie professionalisieren wir bestehende Diamond-OA-Zeitschriften?
- Wie binden wir unabhängige kommerzielle Verlage zum Erhalt der Biodiversität in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein?
- Bedeutet Vielfalt automatisch Unabhängigkeit? Wieviel Einheit(lichkeit) ist nötig für Handlungsfähigkeit?

Die Gruppen hatten jeweils 15 Minuten für jede Fragestellung, bevor ein Wechsel stattfand. So konnte jede Gruppe zu jeder Fragestellung diskutieren. Im Folgenden werden die einführenden Worte sowie die Ergebnisse der Diskussionsrunden zusammengefasst.

1. Welche Vorteile/ Schwierigkeiten gibt es bei der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten?

1 Diskussionsergebnisse zur ersten Fragestellung (Foto: Autorinnen)

In der ENABLE!-Community sind Vertreter:innen aus Verlagen, Bibliotheken, Repositorien, dem Handel, aus scholar-led-Initiativen, manchmal auch ein:e Autor:in. Jede:r bringt seine persönlichen Ansichten und seine Arbeitsperspektive, individuelle Handlungsoptionen und Vorstellungen mit, ist eingebunden in eine mehr oder weniger hierarchische Struktur und in eine Institution mit eigenen Zielen, Werten und Vorgaben, und oft auch einer meist unbewussten Denkweise. Dies äußert sich in der Verwendung von Begriffen, deren genaue Bedeutung oft nicht explizit gemacht wird, sondern von denen ein gemeinsames Verständnis vorausgesetzt wird oder zeigt sich in Handlungsmöglichkeiten bzw. Hindernissen. Beispiele gefällig? "Grüner Open Access" (für Bücher, die zeitlich versetzt nach der Printpublikation frei zugänglich gemacht werden); "hybrid-Publikation" (ist für die Geisteswissenschaften völlig normale und gängige Praxis, alles andere ist undenkbar); "Impact Factor" (nicht anwendbar, wenn die Verlagsdissertation das höchste Renommee bedeutet); "Herstellung" (im Verlagswesen ein klassischer Bereich mit verschiedenen Dienstleistungen vs. Medienbearbeitung im Bibliothekswesen: Was geschieht da eigentlich genau?); "Metadaten" (in bibliothekarischen Katalog- und Verzeichnissystemen und in Buchhandelsverzeichnissen ähnlich: "Klassifikation"). Diese scheinbaren Ähnlichkeiten, meist jedoch Unterschiede, explizit und bewusst zu machen, die Perspektive zu wechseln, kann hilfreich sein, in jedem Fall bereichernd! Wir verkörpern menschliche Schnittstellen, denn die technischen allein sind nicht immer kompatibel oder automatisiert.

Diskussionsergebnisse

Diese einleitend genannte Prämisse im Hinterkopf behaltend, stiegen die Teilnehmenden in die Diskussion über die Vorteile bzw. Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten der ENABLE!-Community im Publikationsprozess ein. Als vorteilhaft wurden dabei die folgenden Punkte angesehen:

ENABLE! unterstützt eine vielfältige Verlagslandschaft mit insbesondere kleinen Verlagen und hilft so dabei, die Biodiversität zu erhalten. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern ermöglicht es, individuelle und institutionelle Voraussetzungen und Haltungen besser zu verstehen und Verständnis für Bedarfe und Handlungsspielräume der jeweiligen Gegenüber zu entwickeln. So werden Interessen gebündelt, um sie als gemeinsames Ziel zu verfolgen, und auf dem Weg dorthin neue Ideen und Lösungen entwickelt, die nicht durch die Bemühungen der Einzelnen erreicht werden können. Bibliotheken z. B. agieren im Publikationsprozess als Übersetzer:innen und Lösungsfinder:innen für die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Autor:in, Verlag und Förderinstitution (Bibliothek). Außerdem gibt es auf Seiten der Verlage, Autor:innen und des Handels eine gesteigerte Awareness für die veränderte Rolle von Bibliotheken, die nun auch als Publisher auftreten. Die niederschwellige Zusammenarbeit erhöht die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen der beteiligten Akteure untereinander und ermöglicht so eine erfolgreiche Kooperation.

Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit entstehen aus Unklarheit über Definitionen und verallgemeinerte Ansichten, die z. B. gern über alle Verlage gestülpt werden. Auch strenge Monitoring- oder Förder-Vorgaben erschweren die manchmal kleinteilige und individuelle Kooperation. Oft entsteht Druck für eine schnelle Umsetzung, obwohl Austausch und Verhandlungen, insbesondere über Geschäftsmodelle, Zeit benötigen, um gegenseitige Vorbehalte oder Missverständnisse abzubauen. Die Unsicherheiten bezüglich Kostentransparenz und der (pauschale) Vorwurf der Bereicherung zeigen, wie wichtig Transparenz über die Rendite in Verlagen ist. Hinzu kommt, dass Monografienfonds geringer ausgestattet sind als die Budgets für DEAL, was die finanzielle Situation für die OA-Monografien erschwert. Kommerzielle Interessen und das Prinzip der Wirtschaftlichkeit stehen auch bei ENABLE! gelegentlich im Konflikt mit den Zielen der Community, aber bei uns steht immer der publizierende Mensch im Mittelpunkt, während bei DEAL das Dashboard aka die Publikationsmenge dominiert.

Gemeinsames Ziel aller Beteiligten bei ENABLE! ist es, gute Publikationen zu veröffentlichen und über diesen Prozess eine klare Aufgabenverteilung zu finden. Dabei bedarf es der Einsicht und des Verständnisses für die Bedarfe und Handlungsspielräume der verschiedenen Beteiligten, wofür die Community eine Plattform bietet.

Darüber hinaus gilt es, den Publikationssupport als ganzheitliches System zu denken und transparent zu machen, was das Unterstützungsportfolio für eine Zeitschrift genau umfasst: das kann von der Begleitung einer Zeitschrift bei ihrem Umzug vom Verlag zum scholarly-led-Modell, über urheber- und lizenzrechtliche Beratung sowie die Kontrolle der Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis bis hin zur Entwicklung von Innovationsideen für die Darstellung der Publikationsergebnisse (nicht nur PDFs!) gehen. Und hier kommt auch wieder die Arbeitsteilung zwischen den Akteur:innen ins Spiel. Aufgaben wie die Erstellung guter Metadaten, Anlegen & Pflege persistenter Identifier, Professionalisierung von Workflows, Outreach bzw. Wissenschaftskommunikation sowie Langzeitarchivierung und Indexierung können nicht von ein und derselben Person/Gruppe gemacht werden. Hier - und da waren sich alle einig - sollte jede Partei (Forschende, Redaktion, Bibliothek...) ihre jeweiligen Stärken einbringen.

3. Wie binden wir unabhängige kommerzielle Verlage zum Erhalt der Bibliodiversität in den Geistes- und Sozialwissenschaften ein?

3 Diskussionsergebnisse zur dritten Fragestellung (Foto: Autorinnen)

Kleine unabhängige kommerzielle Verlage sind von jeher ein wichtiger Publikationsort für die deutschsprachigen Sozial- und Geisteswissenschaften. Zahlreiche dieser Verlagshäuser haben sich trotz wirtschaftlicher Herausforderung erfolgreich der Einverleibung in größere Verlagskonglomerate widersetzt und sich stärker profiliert. Die Open-Access-Transformation bringt nun erneute inhaltliche und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich, der sie sich mit zunehmender Innovationskraft und Veränderungswillen entgegenstellen. Die Vorteile dieser Häuser für die Publikationsvielfalt liegen auf der Hand, geraten angesichts der Dominanz großer STM-Verlagshäuser, den geschlossenen Transformationsverträgen und DEALs aus dem Blick, zumal diese Verträge das (umgewidmete Erwerbungs-) Budget der Bibliotheken nahezu aufbrauchen und das Open-Access-Publizieren für die Wissenschaftler*innen der teilnehmenden Einrichtungen sehr einfach und routiniert organisiert ist. Wir wollen die unabhängigen Verlage als Publikationsort erhalten? Was braucht es? Müssen wir diesen fast industriell abgefassten Publikationsdienstleistungen andere, partnerschaftlich organisierte Abläufe entgegensetzen? Wie kann solche Partnerschaft aussehen? Wie können sich Bibliotheken ihre Handlungsfähigkeit in Sachen Vertragsgestaltung zurück erobern? Welche Dienstleistungen sollten die kleinen Verlage anbieten und wie diese bepreisen? Wie kommunizieren wir den Wunsch, vielfältige Publikationsmöglichkeiten zu erhalten in unseren Einrichtungen, wie an die Publizierenden? Welche Stakeholder mit welcher Expertise können und sollten hier mitspielen?

Diskussionsergebnisse

Die Diskussion begann mit der spontanen Überlegung, die Community (Bibliotheken, Infrastruktureinrichtungen) könnten ein gemeinsames Recherchetool entwickeln, um mittelständischen Verlagen in den Sozial- und Geisteswissenschaften mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Entsprechend benötigen die Verlage bei der für die Dissemination relevanten (digitalen) Indexierung noch Unterstützung. Ausgehend von der Frage, was mittelständische Verlage einbringen können in den arbeitsteiligen Publikationsworkflow (Erfahrung und Wissen, Marketingexpertise, Arbeitsprozesse, professionelle Abläufe, wissenschaftliche Reputation, Orga Review-Verfahren, Layouting) und der Erkenntnis, dass es beim Aufbau der Publikationsinfrastruktur, der Etablierung neuer Arbeitsprozesse klare Aufgabenteilung geben muss, wurden aber auch klare Erwartungen an mittelständische Verlage geäußert. Diese klaren Erwartungen und in Publikationsfonds bereitgestellte Mittel sollten Verlagen helfen, Standards zu entwickeln und sich im Publikationsprozess zu etablieren (ggf auch in einer Nische, mit ausgewiesener Expertise. Aufgrund ihrer größeren unmittelbaren Nähe zur Community bringen sie Renommee in die Wissenschaft, können das Vertrauen in den Publikationsprozess erhalten, auch indem sie OA-Möglichkeiten anbieten (Qualitätssicherung, kein Datentracking, klare Kriterien für OA-Förderung im Sinne eines give + takes, nachvollziehbares Rechtemanagement)

4. Bedeutet Vielfalt automatisch Unabhängigkeit? Wieviel Einheit(lichkeit) ist nötig für Handlungsfähigkeit?

4 Diskussionsergebnisse zur vierten Fragestellung (Foto: Autorinnen)

“The Big Five” – das Oligopol internationaler Unternehmen, die das wissenschaftliche Publikationssystem in weiten Teilen beherrschen, ist längst zum geflügelten Wort geworden. Jenseits dieser Verlage gibt es aber unzählige Akteure im System. Dazu gehören nicht nur kleine und mittlere kommerzielle Verlage, sondern auch nicht-kommerzielle und Projekte – meist aus und von der Wissenschaft selbst organisiert –, die z. B. eine einzelne Zeitschrift publizieren. Gerade sie sind oft von dem Willen getrieben, unabhängig von (großen) Verlagen zu publizieren. Aber macht sie das tatsächlich unabhängiger? Komplette allein geht es meist jedenfalls nicht: Unterstützung, Beratung, Services aus der Bibliothek, Stellenanteile am Lehrstuhl oder Anschubfinanzierung durch Projektförderung schaffen wiederum Abhängigkeiten. Sind diese Abhängigkeiten “okay”, weil sie Teil des wissenschaftlichen Binnensystems sind? Könnten einzelne Akteure, die an den gleichen Zielen arbeiten, nicht ihre Wirkmacht stärken, wenn sie sich zusammentun und Ressourcen und Wissen teilen?

Diskussionsergebnisse

Zentrales Thema war die Frage nach der institutionellen Einbettung und den damit verbundenen Abhängigkeiten innerhalb des wissenschaftlichen Systems. Es wurde deutlich, dass Vielfalt nicht automatisch Unabhängigkeit bedeutet. Vielmehr geht es darum, Vielfalt zu ermitteln, zu ermöglichen und zu organisieren. Dabei spielen institutionelle Abhängigkeiten eine entscheidende Rolle. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Spannungsfeld zwischen

Einheitlichkeit und Vielfalt. Standardisierung kann Sichtbarkeit und Effizienz schaffen, während Vielfalt insbesondere durch kollektives Handeln gestärkt werden kann. Es wurde betont, dass die Gestaltung von Einheit und Vielfalt durch „Collective Action“ möglich ist. Infrastrukturen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Die Diskussion über eine Bündelung von Ressourcen, Zentralisierung und Dezentralisierung zeigte, dass eine zentrale Infrastruktur Redundanzen vermeiden und Arbeitsteilung ermöglichen kann, während eine vollständige Zentralisierung zu neuen Abhängigkeiten führen kann. Eine Balance zwischen zentralisierten Infrastrukturen und dezentraler Beratung und Gestaltung scheint daher wünschenswert.